

Regulierung der Verarbeitung tierischer Erzeugnisse in landwirtschaftlichen Betrieben, um die Wertschöpfung zu steigern und die lokale Wirtschaft anzukurbeln

www.af4eu.eu

Schafe der Rasse Churra Galega Bragançana

Die Hirten der Churra Galega Bragançana Schafe und Preta de Montesinho Ziegen in den Bergen im Nordosten Portugals stehen aufgrund der Marktvolatilität und der Landflucht vor zunehmenden Herausforderungen. Diese einheimischen Rassen, die für ihre Widerstandsfähigkeit und die Qualität ihrer Produkte - Fleisch, Milch, Wolle und Haut - bekannt sind, bieten ein großes Potenzial für die Verarbeitung von Produkten mit Mehrwert, aber die nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen sind oft restriktiv und schränken die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe ein. Gemäß Artikel 1 Kapitel 1 Nummer 3 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 können die Mitgliedstaaten nationale Vorschriften für den Direktverkauf kleiner Mengen von Primärerzeugnissen an den Endverbraucher oder an den örtlichen Handel erlassen. Die Anpassung dieser Bestimmungen an den Kontext kleiner Wiederkäuer kann die Verarbeitung im landwirtschaftlichen Betrieb und den Verkauf vor Ort erleichtern und so die Lebensmittelsicherheit und den Verbraucherschutz gewährleisten. Zu den Empfehlungen gehören die Vereinfachung der Lizenzen für kleine Familienbetriebe, die Unterstützung mobiler Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe sowie die Schulung in handwerklichen Produktionstechniken wie Käseherstellung, Wollveredelung und Ledergerberei. Die Verarbeitung von Ziegen- und Lammfleisch sowie von hochwertigem Käse und Wolle kann die Gewinnmargen um bis zu 60 Prozent steigern und gleichzeitig die Artenvielfalt und das kulturelle Erbe erhalten. Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann benachteiligte ländliche Volkswirtschaften wiederbeleben, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken fördern und die Landwirte in die Lage versetzen, ihre Werte vor Ort zu erhalten. Außerdem fördert sie die Beschäftigung von Familien, die Konsolidierung von Familien und die Stärkung der sozialen Resilienz. Die Wertschätzung der Familienarbeit sichert die Weitergabe von Wissen und stärkt die Bindungen an die Gemeinschaften, die für die Nachhaltigkeit des ländlichen Raums unerlässlich sind. Dieses Regulierungsmodell ist ein Beispiel dafür, wie kleine landwirtschaftliche Gemeinschaften unter Einhaltung von Lebensmittelsicherheits- und Hygienestandards unterstützt werden können.

José Castro(1), Isa Pais-Aleixo(2),
Eduardo Pousa(1), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.